

Copyright: Barbara Zdzienicka

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101027193.

GUIÓN DE LA ENTREVISTA

PRIMERA PARTE: Trayectoria migratoria personal

Explicar las Razones para Emigrar:

Explicar las Razones de la movilidad entre los diferentes países o su situación de movilidad humana. Por qué, qué razones principales han motivado su movilidad. Laborales? Sentimentales? De Estudio tal vez?

Si puede contar su trayectoria de movilidad...explicando los hitos que piensa importantes para todas las decisiones que ha tomado.

Trayectoria profesional: contar la trayectoria para ser escritora, poeta en su caso, por qué trata determinados temas.

Ha vivido alguna vez problemas aislamiento, soledad, salud mental? (Explicar por qué, si están ligados a la experiencia de movilidad humana?)

Relación con el País de Origen? Puede explicar cuál es la relación que tiene con sus raíces?

Tiene lazos y relaciones sociales en el país de origen?

Cuáles son las relaciones más relevantes en su vida y en el país de destino?

TEMA DE LA IDENTIDAD

Hagamos con que reflexionamos juntas sobre la identidad de las mujeres en procesos de movilidad internacional y su proceso de transformación. La evolución que ha vivido, los espacios donde se encuentran las mujeres...qué destacaría?

Hay alguna forma de auto-reflexividad dentro de sus obras?

SEGUNDA PARTE: Razones para acercarte a la escritura, la poesía, la literatura

Por qué escribir?

Qué se refleja de su experiencia migratoria en sus novelas o poemas, o ensayos?

Cuanto de su vida se refleja en sus novelas?

Qué efecto tienen las vivencias dentro de su obra literaria?

Los lugares y la memoria de su identidad se refleja de alguna manera en sus obras? Si la respuesta es sí, podría argumentarlo un poco?

Cual es el mensaje que quiere dar a la sociedad a través de su obra?

Si hay un mensaje político (y es que dentro de mi planteamiento hay un mensaje político en todas sus obras)...cuál es el mensaje que quieres dar al mundo político?

Como la literatura puede contribuir a concienciar? A través de qué mensaje?

Segun su punto de vista, cual es el impacto que tiene y ha tenido su obra en la sociedad?

Como ayudas a transmitir la memoria de tu generacion, tu origen, tu pueblo?
Cual es el lugar de la Memoria?

La escritura ha cambiado en algun aspecto su vida?

Cómo ha cambiado la escritura su vida?

Y tu mundo interno?

Crees que ha cambiado su mundo externo? El entorno? Sus ojos lo ven diferente?

Cuál es el poder de la escritura para usted?

Tiene la escritura un poder transformador? Es un arma transformadora?

Su escritura es auto-reflexiva? En qué grado o medida?

Habla de usted misma y de su experiencia de movilidad en qué obra se refleja más?

En qué idioma escribes?

Quiere ofrecerme alguna reflexión sobre el uso del lenguaje?

Sería un poco esto. El sentido de la investigación. Esta parte es anónima. Me sirve para mi investigación sobre las cuestiones de transformación identitaria a través de la escritura.

Por otro lado, como ya le comentaba en el email, yo ya analizaré alguna obra que me interesa mucho y sobre esa haré alguna pieza para difundirla en mis redes sociales.

La idea es rescatar una obra e insertarla en una antología que se va a difundir a nivel europeo. Creo que le podría interesar.